

BIZNES HUQUQI TUSHUNCHASI VA MANBALARI**Otajonov Dilmurod Safarboy o'g'li****Toshkent moliya instituti, Moliya fakulteti MMT-86 guruh talabasi****Safarova Nodira Ashuraliyevna****Toshkent moliya instituti, Moliya kafedrası PhD, dotsenti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.7907470>**

Bizga ma'lumki, Moddiy ishlab chiqarish munosabatlari kishilar erki va ongidan tashqarida vujudga kelsa, g'oyaviy munosabatlar bevosita ular ongiga ta'sir etadi. Iqtisodiy munosabatlar o'z-o'zidan huquqiy munosabatlarni vujudga keltirmaydi. Ijtimoiy munosabatlar huquqiy munosabat tusini olishi uchun kishilar ongi va erki orqali o'tishi lozim.

Biznes huquqiy munosabatlar deganda, biznes (biznes) faoliyatini amalga oshirish jarayonida vujudga keladigan, tijorat hamda notijorat tusdagi xo'jalik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish borasida xo'jalik yurituvchi subyektlar ishtirokida yuzaga keladigan va xo'jalik huquqiy normalari bilan tartibga solib turiladigan munosabatlar tushuniladi. Biznes huquqiy munosabatlar birinchidan, ijtimoiy tusdagi munosabat, ikkinchidan, bunday munosabatlar xo'jalik yurituvchi subyektlarning o'zaro huquqlar va yuridik majburiyatlar vositasidagi aloqalari, uchinchidan, bunday munosabatlar irodaviy bo'lsa, to'rtinchidan, xo'jalik huquqi normalarida davlat irodasi va manfaatlari aks ettirilganligi uchun davlat ularning bajarilishini nazorat qiladi va qo'riqlaydi. Har bir huquq sohasining huquqiy munosabatlari o'ziga xos subyektiga, obyektiga va munosabat mazmunini belgilovchi subyektiv huquq va majburiyatlariga ega. Gap xo'jalik huquqi to'g'risida ketar ekan, iqtisodiy muomala ishtirokchilarining o'zaro huquqiy aloqadorligi ma'no va mazmunini aniq belgilash maqsadida lozim darajada xo'jalik huquqiy munosabatlarning barcha yuqoridagi kabi muhim toifalarini chuqur tadqiq etish fan oldida turgan muhim vazifalardan sanaladi.

Biznes munosabatlari ham fuqarolik munosabatlari kabi iqtisodiy bazis va huquqiy bazisning mazmun hamda shakllarining birligiga asoslanadi. Biznes faoliyatini amalga oshirish bilan bog'liq munosabatlar iqtisodiy bazisga kirsam, biznes faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish bilan bog'liq munosabatlar huquqiy ustqurmaga taalluqlidir. Alohida turdagi huquqiy munosabatlarning farqi va o'ziga xos xususiyatlari huquqiy tartibga solish predmeti va uslubi asosida belgilanadi. Masalan, fuqarolik huquqi mulkiy va mulkiy tusda bo'lmagan munosabatlarni tartibga solish bilan oila, jinoyat, ma'muriy huquqiy munosabatdan farq qilib, o'ziga xos holda namoyon bo'ladi. Biznes huquqiy munosabatlari esa biznes faoliyatini amalga oshirish jarayonida vujudga keladigan munosabatlardan iboratdir. Nazariy jihatdan bu huquqiy munosabatning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil etish muhim vazifadir. Biznes majburiyati o'z ichiga biznes huquqiy munosabatlarini qamrab oladi. Biznes majburiyati, biznes - huquqiy kategoriya bo'lib hisoblanadi.

Biznes sohasida hech kim o'zini yirik mutaxassis deb aytmaydi. Biznesda mutloq printsiplial, keskin tushunchalarni ajratish qiyin. Biznes olamida mashxur nazoratchi va amaliyotchi Gerbert Nyuton Kesonning «Puldorlik san'ati» kitobidagi pul topish va asrash xaqidagi nutqidagi qoidalar berilgan.

- Aniq maqsadni ko'ring.
- Qilinadigan ishlarni rejalashtiring.
- Shartnomalarni doimiyligini ta'minlang va uni saqlab qoling.
- Mulk hisobiga pul qiling.

- Tanish bilishlardan foydalaning, ular bilan doimiy aloqa o'rnating.
- Sotish mumkin bo'lgan narsagagina pul sarflang.

Shunday qilib, biznes faoliyati bozor iqtisodiyotining asosiy bo'g'ini bo'lgan holda bozor xo'jaligi tizimi tufayli tarkib topgan. Bozor iqtisodiyotidagi evolyutsion o'zgarishlar biznes faoliyatini iqtisodiy tashkil etish shart-sharoitlarini ham o'zgartirib boradi. Ularning maqsadlari har xil. Biznesning maqsadi, odatda foyda olish va uni barqaror xolga keltirish, foydani muttasil oshirib borish va boyib ketish, foyda hisobiga kapitali kupaytirishdir. Bunday foyda biznesning keyingi rivojini va ijtimoiy talablarini qondirishga qaratilgan bo'ladi. Buni quyidagi chizmadan ko'ramiz

1-rasm. **Biznesning maqsadi**¹

Biznesning eng asosiy jihati - bu tadbirkorlikdir. Tadbirkorlik va tadbirkorlik faoliyatining kafolatlari to'g'risida»ga O'zbekiston Respublikasi Qonunida, (14.04.1999.): «Tadbirkorlik (tadbirkorlik faoliyati) qonun xujjatlariga muvofiq daromad (foyda) olishga qaratilgan, yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan mahsulot ishlab chiqarish (ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish) yo'li bilan tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida amalga oshiriladigan tashabbuskor faoliyatdir» deb ko'rsatilgan.

Xulosa qilib aytganda, tadbirkorlik huquqi har qanday biznes yuritishning muhim jihati bo'lib, uning turli tushunchalari va manbalarini tushunish juda muhimdir. Qonuniy talablarga rioya qilish orqali tadbirkorlik subyektlari huquqiy muammolardan qochishlari va o'z manfaatlarini himoya qilishlari mumkin. Eng so'nggi huquqiy o'zgarishlardan xabardor bo'lish va yuridik mutaxassislar bilan ishlash korxonalariga doimiy ravishda o'zgarib borayotgan normativ-huquqiy muhitdan xabardor bo'lishga yordam beradi.

References:

1. A.N. Rahmonov, N.M.Umurzakova, D.R.Rustamova, M.Tadjibayeva. Biznes huquqi. O'quv qo'llanma.- T.: "INNOVATION RIVOJLANISH NASHRIYOT-MATBAA UYI"- 2021,264 bet.
2. Xalqaro biznes strategiyasi. Nazarova G.G. 2011.
3. Huquqiy statistika. Shukurov S.M., Sharipova U.A. 2018
4. Shodibekova D. A., Shodibekov D.I.© "Tadbirkorlik va kichik biznes asoslari " (o'rta maxsus o'quv yurtlarining iqtisodiy ta'lim yo'nalishlari uchun o'quv qo'llanma). - T.: , Iqtisodiyot 2013. 226 bet.

¹ Muallif tomonidan tayyorlandi.